

Sig. Innocenzo Goffarelli Sped. il 4. Aprile
 Sig. Felice Francolini
 Cav. Ubaldo Peruzzi
 Cav. Tommaso Abinucci Sped. il 4. Aprile
 Cav. Cesare Caruffi — 12
 Sig. Carlo Gabussi — 11
 Dott. Luigi Marnucchi
 Diligenti — Sped. il 4. Aprile

Firenze li Aprile 1878

M. S. S.

Nell'accompagnare alla
 S. M. M. le prove di stampa
 di quanto Ella pronunziò alla
 Conferenza intorno alla
 Legge Forestale, debbo prevenirla
 che qualora dentro otto giorni dal-
 la data della presente Ella non me-
 le abbia rimesse le prove sud-
 d'indicate, il suo discorso
 sarà pubblicato negli *Atti* tal e
 quale fu raccolto dagli *Stenogra-*
fi —

Il Segretario Generale